

SIPAT-SURI SA *LARAGWAY SANG FILIPINO SA NOTRE DAME OF MARBEL UNIVERSITY TUNGO SA MARISTA AT MAKABAYANG EDUKASYON*

Jun Yang Badie, LPT, PhD

Notre Dame of Marbel University, City of Koronadal, South Cotabato, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15383388>

ABSTRACT

Tinanggal ang asignaturang Filipino sa napakaraming unibersidad sa bansa bago pa man ang pinal na desisyon ng Korte Suprema hinggil sa Commission on Higher Education Memorandum Order 20 serye 2013 o ang pag-alis sa Filipino sa bagong kurikulum ng panlahat na edukasyon (general education). Samantala, sa Notre Dame of Marbel University, noong Taong Panuruan 2018-2019 at 2019-2020 ay pinanatili muna ang dati nang kurso sa Filipino gaya ng Komunikasyon sa Akademikong Filipino, Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik, at Masining na Pagpapahayag. Nguni't, sa akademikong taon 2020-2021, dalawang bagong kursong Filipino sa panlahat na edukasyon ang kukunin ng lahat ng bagong mag-aaral (unang taon at galing sa ibang unibersidad). Kaya naman, ang deskriptibong pag-aaral na ito ay naglalayong ilarawan ang danas sa pakikibaka sa pagkakaroon ng dalawang bagong kursong Filipino, ilarawan ang dagway o mukha ng dalawang bagong kursong Filipino, at ilarawan ang pangkalahatang *laragway sang Filipino* (imahen ng Filipino) sa Unibersidad tungo sa Marista at makabayang edukasyon.

Mga Susing Salita: *CHED Memorandum Order 20 serve 2013, Laragway sang Filipino, Panlahat na Edukasyon, Marista at Makabayang Edukasyon*

INTRODUKSIYON

May espasyo ba ang Filipino sa kurikulum sa kolehiyo? Ayon sa artikulong *What Tanggol Wika Wants* ni San Juan (2018), ang *Tanggol Wika (Alyansa ng mga Tagapagtanggol ng Wikang Filipino/Alliance of Defenders of the National Language)* ay naghain ng kaso at kumuha ng *Supreme Court Temporary Restraining Order (TRO)* laban sa pagtanggap sa Filipino at Panitikan bilang *mandatory core courses* sa bagong *General Education Curriculum* sa mga kolehiyo at unibersidad sa Pilipinas (1). Ang Commission on Higher Education Memorandum Order 20 serye 2013 ay inisyu noong ika-28 ng Hunyo, 2013. Ito ay lalong kilala bilang “*General Education Curriculum Holistic Understandings, Intellectual and Civic Competencies*” na nag-alis sa Filipino, Panitikan, at Philippine Constitution bilang *core subjects*.

Sa artikulong A LUTA CONTINUA! Ang Kasalukuyang Pakikibaka Para sa Pagkakaroon ng Asignaturang Filipino sa Kolehiyo ni San Juan na nailimbag sa Diliman Review noong 2013, binanggit nito na ang pagbura sa Filipino sa kolehiyo ay hakbang paurong sapagkat babawasan nito ang oportunidad para sa intelektuwalisasyon ng wika. Kung seryoso ang gobyerno sa pagtataguyod sa paggamit ng Filipino bilang wikang panturo, kinakailangang pataasin pa ang kasanayan ng mga estudyante sa intelektuwal na paggamit nito, kaya kailangan talagang magkaroon pa rin ng asignaturang Filipino sa kolehiyo (45).

Ilan sa dagdag na dahilan ni San Juan na hindi puwedeng tanggalin sa kurikulum sa kolehiyo ang Filipino ay ang sumusunod: 1) Pagtupad ito sa probisyon ng Konstitusyong 1987 sa Artikulo XIV, Seksyon 6 na nagsasabing ang Filipino ang dapat maging midyum ng opisyal na komunikasyon at ng sistemang pang-edukasyon. Hindi maisasakatuparan ang ganitong atas ng Konstitusyon kung walang asignaturang Filipino sa lahat ng antas ng edukasyon. Sa asignaturang Filipino, lilinangin ang kasanayan ng mga estudyante sa paggamit ng wikang pambansa sa intelektwal na diskurso na kinakailangan sa epektibong paggamit nito bilang midyum sa iba pang asignatura; 2) Ang pagtuturo ng asignaturang Filipino sa kolehiyo ay bahagi ng pagtupad sa Resolution No 298-2011 ng Commission on Higher Education (CHED) hinggil sa College Readiness Standards ng Pilipinas. Saklaw ng nasabing resolusyon ang mga minimum na kasanayan na dapat matutuhan ng mga estudyante sa hayskul upang sila ay maging handa sa pagko-kolehiyo. May 16 na kasanayang tinukoy ang CHED para sa Filipino. Ang mga kasanayang iyon ay mababalewala lamang kung hindi masusustine at lalong mapalalawak sa kolehiyo sa pamamagitan ng mga asignaturang Filipino; 3) Sa maraming bansang Europeo, sa Estados Unidos, sa mga bansa sa Timog-Silangang Asya at iba pa, bahagi ng General Education Curriculum (GEC) o ng katumbas nito, ang pag-aaral ng wikang pambansa bilang isang disiplina at salamin ng pambansang kaakuhan; 4) Kailangang pangalagaan, patatagin at paunlarin pa ang pananaliksik ng/sa wikang Filipino bilang ambag sa intelektuwalisasyon nito sa mas mataas na antas ng edukasyon. Dapat bigyang-diin na ang mga guro sa antas tersyarya ang higit na may panahon at resorses upang puspusang manaliksik ng/sa wikang Filipino at kung gayon ay pangunahan din ang patuloy na intelektuwalisasyon ng wikang pambansa. Ang ganitong ambag sa intelektuwalisasyon ng wikang pambansa at pagsulong ng pananaliksik sa

bansa ay kapaki-pakinabang para sa Pilipinas lalo pa sa aspekto ng paghikayat sa iba pang mga mananaliksik sa buong mundo na pumunta sa Pilipinas bilang sentro ng pananaliksik hinggil sa wika at kultura ng Timog-Silangang Asya. Samakatwid, ang pagpapalakas ng Filipino sa antas tersyarya ay pagpapatibay sa ating mga preparasyon kaugnay ng ASEAN Integration at maging sa ipinamamaraling pagpoposisyon sa Pilipinas bilang sentro ng edukasyon sa Timog- Silangang Asya. Ang umiiral na programang Southeast Asian Studies Summer Institute(SEASSI) sa mga unibersidad sa Estados Unidos gaya ng Cornell University, Michigan State University, Northern Illinois University, Ohio University, University of California-Berkeley, University of California-Los Angeles, University of Hawaii- Manoa, University of Michigan, University of Washington, at University of Wisconsin-Madison, ay nagpapatunay na malaki ang aktwal na potensiyal na benepisyong pagpapalakas ng programa ng pagtuturo ng Filipino sa mataas na antas na lagpas pa sa hayskul. May kahawig ding mga programa sa ilalim ng Philippine Studies program na may tuon sa wika at kulturang Filipino ang ilang unibersidad sa Europa, Estados Unidos, Japan, mga karatig na bansa sa Timog Silangang Asya kaya't tiyak na napakalaki ng pakinabang ng Pilipinas sa pagpapalakas ng pagtuturo ng wikang pambansa sa mataas na antas ng edukasyon, sa konteksto ng globalisadong edukasyon (47-51).

Pansamantalang ipinatigil ng Korte Suprema ang CMO 20 s. 2013 noong Abril 2015. Samantala, tinanggal noong Nobyembre 2018 ang *temporary restraining order* sa memorandum matapos ideklara ng Korte na naaayon sa Saligang Batas o konstitusyonal ang programang K to 12 (ABS-CBN News, 2019).

Samantala sa artikulong *CHED on the Supreme Court Decision on the removal of Filipino from the New General Education Curriculum*, ayon sa Korte Suprema, walang nilabag na batas at konstitusyonal ang CMO 20 s. 2013. Tatlong punto: una, ang Komisyon sa Lalong Mataas na Edukasyon (CHED) ay otorisado sa pagtukoy ng *minimum unit requirement* sa espisipikong akademikong programa, *general education distribution requirements* at *specific professional subjects*; pangalawa, ang Filipino, Panitikan at Konstitusyon ay nasa kurikulum ng batayang edukasyon mula Baitang 1 hanggang 10 at Senior High School alinsunod sa Batas K-12. Ang mga pagbabago sa *GE Curriculum* ay inimplementa upang matiyak na hindi paulit-ulit ang mga kurso; at pangatlo, walang batas na nagsasabing kinakailangang asignatura ang Filipino at Panitikan sa kolehiyo at ang pag-aaral ng Filipino ay madaling isali bilang asignatura sa kolehiyo kung gustuhin ng *Higher Education Institutions* (De Vera, 2018).

Ngunit naniniwala pa rin si ACT Teachers Partylist Rep. France Castro na ang pagpatay ng CHED sa Filipino at Panitikan sa kolehiyo, na sinang-ayunan ng Korte Suprema noong Mayo 2019 at kasabay na pagpatay ng programang K to 12 sa Kasaysayan ng Pilipinas sa sekondarya at Philippine Government & Constitution ay isang malaking dagok sa pagkakaroon ng makabayang edukasyon sa Pilipinas (Quejada, 2019).

Inihain noong 2 Hulyo 2019 sa ika-18 Kongreso ng ACT Teachers Partylist, Bayan Muna Partylist, Gabriela Women's Party, at Kabataan Partylist ang Panukalang

Batas Bilang 223 o Batas na Nagtatakda ng Hindi Bababa sa Siyam (9) na Yunit ng Asignaturang Filipino at Tatlong (3) Yunit ng Asignaturang Panitikan sa Kurikulum ng Kolehiyo bilang suporta at tugon sa adbokasiya ng Alyansa ng mga Tagapagtanggol ng Wikang Filipino (Tanggol Wika, 2019).

Sinikap muli ng Tanggol Wika na hikayatin ang mga nagmamalasakit sa Filipino na pumirma at magpapirma sa pambansang petisyon sa pagsasabatas ng House Bill 223 ng ACT Teachers Partylist at iba pang Partido sa loob ng Makabayan Bloc.

A Luta Continua o Tuloy ang Laban ng Tanggol Wika. Hinihimok din ang iba pang senador na magbalangkas ng bersiyon ng panukalang batas sa Senado.

Paglalahad ng Suliranin

Nilalayon ng pananaliksik na ito na ilarawan ang danas sa pakikibaka sa pagkakaroon ng dalawang bagong kursong Filipino, ilarawan ang dagway o mukha ng dalawang bagong kursong Filipino, at ilarawan ang pangkalahatang *laragway sang* Filipino (imahen ng Filipino) sa Notre Dame of Marbel University tungo sa Marista at makabayang edukasyon.

Kahalagahan ng Pag-aaral

Global ang Filipino. Itinuturo ang Filipino sa maraming unibersidad sa labas ng bansa. Kung kaya, ang pagkakaroon ng dalawang bagong kursong Filipino at paglalarawan sa kabuoang *laragway sang* Filipino sa NDMU ay potensiyal na ambag sa globalisasyong pedagogikal at sosyo-kultural. Nagsisilbing pundasyon ang pag-aaral na ito sa tungo sa Marista at makabayang edukasyon sa lipunang Marista at lipunang Notre Dame.

Limitasyon ng Pag-aaral

Ang pag-aaral na ito ay panimulang pagsipat-pagsuri. Tanging ang dating pangulo ng pamantasan ang kinapanayam. Ang bilang ng sumagot sa sarbey sa pamamagitan ng Google form ay 122 mag-aaral lamang.

METODOLOHIYA

Disenyo ng Pananaliksik

Ang pananaliksik na ito ay isang pagdalumat. Ang pagdalumat ay maaaring kapalooban ng pag-iisip nang malalim, pag-uugnay-ugnay ng mga danas, at pagbubuo (Erasga, 2015). Gamit ang lahok-masid bilang katutubong pamamaraan ng pagkalap ng datos, nailarawan ang danas sa pakikibaka sa pagkakaroon ng dalawang bagong kursong Filipino, nailarawan naman ang dagway ng dalawang bagong kurso sa pamamagitan ng sarbey na nilahukan ng mga mag-aaral ng bagong kurso at sa

pamamagitan ng danas ng mananaliksik bilang tagaloob, at nailarawan ang pangkalahatang *laragway sang* Filipino sa pamantasan sa pamamagitan ng malalim na pag-iisip.

Pinaghanguan ng Datos

Marami ang naging pinaghanguan ng datos. Para sa paglalarawan ng danas sa pakikibaka sa pagkakaroon ng dalawang bagong kurso, ang danas ng mga bumubuo sa Departamento ng mga Wika ang naging batis ng datos. Samantala para sa paglalarawan sa dagway ng dalawang bagong kurso, ginamit ang mismong silabus. Dagdag pa, ang 122 mag-aaral na lumahok sa pagsagot ng talatanungan. Para naman sa paglalarawan sa pangkalahatang *laragway sang* Filipino sa pamantasan, naging batis ang bisyon-misyong-valyus ng NDMU at ang naging panayam sa dating pangulo ng institusyon at ang aklat nina Lumbera, Guillermo at Alamon tungkol sa neoliberal na edukasyon.

Instrumento ng Pananaliksik

Naging instrumento sa sarbey ang talatanungan na binubuo ng dalawampung pahayag na may kinalaman sa konteksto, estratehiya, proseso, at produkto ng kurso. Naging batayan ang modelong Context, Input, Process, at Product nina Stufflebeam & Shinkfield (2003). Nailahad ito sa pamamagitan ng Google form.

Sa pakikipanayam, gumamit ng gabay sa pakikipanayam na naglalaman ng mga makabuluhang tanong na tinugunan ng malalaman at malalalim na sagot ng dating pangulo ng pamantasan.

Paraan ng Pangangalap ng Datos

Naging aktibo ang mananaliksik sa paghahanda at paglalahad ng dalawang bagong kursong Filipino. Ang emikong danas ng mananaliksik ay mahalaga upang matugunan ang paglalarawan ng danas sa pakikibaka sa pagkakaroon ng dalawang bagong kurso, paglalarawan sa dagway ng dalawang bagong kurso, at paglalarawan sa pangkalahatang *laragway sang* Filipino sa pamantasan.

Para sa sarbey na naglalayong makuha ang inisyal na fidbak ng mga mag-aaral kaugnay ng bagong kurso, isinagawa ito sa pamamagitan ng Google form. Ang link ng Google sarbey ay naibahagi sa mga guro ng WKL 1 para mas episyenteng makalahok sa pagsagot ng talatanungan ang mga mag-aaral.

Para sa pakikipanayam, nagtakda ng petsa at oras ang dating pangulo ng pamantasan. Malaya siyang tumugon sa wikang komportable siya. Pinahintulutan din niya ang rekording. May trankripsiyon ang mismong panayam.

Paraan ng Pag-aanalisa ng Datos

Para sa ginawang sarbey gamit ang talatanungan, kinuha ang *mean*. Deskriptibong paglalarawan naman ang ginamit para sa iba pang layunin ng pag-aaral,

ang paglalarawan sa danas sa pakikibaka sa pagkakaroon ng dalawang bagong kursong Filipino, ang paglalarawan sa dagway ng dalawang bagong kurso at sa paglalarawan sa pangkalahatang *laragway sang Filipino*.

RESULTA AT DISKUSYON

Inilalahad sa bahaging ito ang mga resulta at diskusyon batay sa tatlong suliranin ng pananaliksik.

Filipino sa Notre Dame of Marbel University: Danas, Dunong, at Dalumat

Danas sa Paghahanda at Presentasyon ng mga Mungkahing Kurso sa Filipino

Isang posisyong papel ang inihanda ng mga guro sa Filipino upang manindigan sa pagkakaroon pa rin ng mga asignaturang Filipino sa kolehiyo. Ito ay matapos inabisuhan ang mga guro sa Filipino ng mismong koordineytor ng programa ng Departamento ng mga Wika na si Dr. Ma. Magdalena F. Cobrador. Ang posisyong papel ay kaniya ring binasa sa pulong ng Academic Council. Ang posisyong papel ay naglalaman ng 21 punto (pananaw ng Departamento at ng Tanggol Wika). Naglalaman din ito ng tatlong mungkahing asignatura sa Filipino. Ito ang: Introduksiyon sa Filipinolohiya, Pilosopiya ng Kultura, at Kontemporaryong Panitikan ng Pilipinas.

Naging positibo ang tugon ng iba pang tagapangulo matapos ang presentasyon ni Doktor Cobrador noong semestre Taong Panuruan 2019-2020. Noong Ikalawang semestre ng Taong Panuruan 2019-2020 nang *mag-leave* si Doktor Cobrador para sa kaniyang pinal na disertasyon kung kaya umupo bilang Acting Program Coordinator si Gng. Aneyl L. Romero.

Nagkaroon muli ng pulong para dito. Kung kaya, muling nagtipon-tipon ang mga guro sa Filipino. Nagkaroon ng pagbabago sa tatlong asignatura. Ang bagong mungkahing asignatura ay: Fil 1 o Introduksiyon sa Filipinolohiya (Wika, Kultura, at Lipunan), Fil 2 o Panitikan ng Mindanao, at Fil 3 o Pananaliksik sa Pananaliksik sa Kulturang Mulusiyano (Muslim, Lumad, at Kristiyano) ng/sa SOCCSKSARGEN. Ang SOCCSKSARGEN ang bumubuo sa Rehiyon Dose. Ito ay binubuo ng apat na lalawigan at isang lungsod. Ito ang Lalawigan ng South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, at Lungsod General Santos.

Muli, tulad ng presentasyon ni Doktor Cobrador, naging positibo rin ang tugon ng iba pang tagapangulo, komite sa disenyong pangkurikulum, at konseho ng mga dekan/a sa presentasyon ni Ginang Romero noong ikalawang semestre ng Taong Panuruan 2019-2020.

Nagpulong muli ang mga tagapangulo sa Alumni Center ng Unibersidad. Ang pulong ay pinangunahan ng Pangalawang Pangulong Akademiko na si Dr. Joan P. Palma. Kasama sa katitikan ng pulong ang pagpili ng apat mula sa dating anim na

asignatura ng Religious Education, pagpili ng dalawa mula sa mungkahing tatlong bagong asignatura sa Filipino, at iba pang plano para sa pagbubukas ng bagong taong panuruan.

Nagpresenta sina Gng. Gina Lynn Galas, koordineytor ng Religious Education Department at Gng. Aneyl L. Romero, guro sa Filipino at dating acting program coordinator ng Language Department.

Pagkatapos ng kanilang presentasyon, nagkaroon ng tanong-sagot at paglilinaw sa mga naipresentang kurso. Sa kaso ng Filipino, bago pa man tuluyang nakapagpili ang mga dekano/a at program coordinator, mapagkumbabang nagpahayag si Ginang Romero na pipiliin ng mga guro sa Filipino ang Introduksiyon sa Filipinolohiya (Wika, Kultura, at Lipunan) at PananalikSOX: Pananaliksik sa Kulturang Mulusiyano (Muslim, Lumad, at Kristiyano) ng/sa SOCCSKSARGEN. Samantalang ang Panitikan ng Mindanao ay magiging isa sa mga paksa ng dating Fil 3.

Sinang-ayunan naman ito ng Pangalawang Pangulong Akademiko, mga dekano/a at tagapangulo ng mga programa.

Isang linggo pagkatapos ng pulong, nagkita-kita ang mga guro sa Filipino para sa pagsasapinal ng mga nilalaman ng dalawang bagong kurso sa tulong ng mga aklat, publikasyon, at danas ng isang guro na nagpapakadalubhasa sa De La Salle University-Manila.

Nagkaroon ng inisyal na fidbak o reaksiyon mula sa 122 kalahok na sumagot sa talatanungan sa pamamagitan ng Google form. Ang 112 ay Kristiyano, 8 Muslim, 2 Lumad at ang mga mag-aaral ay mula sa iba't ibang klase at kolehiyo. Ang dalawampung pahayag na may kinalaman sa konteksto, estratehiya, proseso, at produkto ng kurso. Naging batayan ang modelong Context, Input, Process, at Product ni Stufflebeam (2003).

Bilang gabay sa pagpapakahulugan sa antas ng pagsang-ayon, narito ang mean score at ang deskripsiyon.

Iskor	Antas ng Pagsang-ayon
6.00-5.167	Labis-labis na Sumasang-ayon
5.166-4.334	Labis na sumasang-ayon
4.333-3.501	Sumasang-ayon
3.500-2.668	Hindi gaanong sumasang-ayon
2.667-1.835	Hindi sumasang-ayon
1.834-1.000	Hinding-hindi sumasang-ayon

Konteksto	Mean	Deskripsiyon
1 Ang layunin ng asignaturang Fil 1 ay nagsasaalang-alang sa pagsulong ng kalinangan o kultura.	5.467	Labis-labis na sumasang-ayon
2 Ang Fil 1 ay angkop sa bisyon-misyon ng pamantasan na Kaugalian, Kahusayan, at Kalinangan.	5.700	Labis-labis na sumasang-ayon
3 Ang Fil 1 ay tumutugon sa halagahin o pagpapahalaga ng pamantasan na culture sensitivity o pagpapahalaga sa kultura.	5.600	Labis-labis na sumasang-ayon
4 Ang Fil 1 ay kumikilala sa pagkakapantay-pantay ng mga mag-aaral na Mulusiyano (Muslim, Lumad, at Kristiyano).	5.733	Labis-labis na sumasang-ayon
5 Natatalastas ng Fil 1 ang mga layunin at tunguhin nang malinaw at maayos sa mga mag-aaral na Mulusiyano.	5.500	Labis-labis na sumasang-ayon
Estratehiya	5.500	Labis-labis na sumasang-ayon
1 Naghahanda ng mga gawain na nagtatanghal ng kalinangan o kultura.	5.567	Labis-labis na sumasang-ayon
2 Naghihikayat sa mga mag-aaral na pahalagahan ang sarili at kapuwa.	5.567	Labis-labis na sumasang-ayon
3 Nagbibigay ng pantay-pantay na oportunidad sa lahat ng klase o uri ng mag-aaral.	5.467	Labis-labis na sumasang-ayon
4 Tumutugon sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral na Mulusiyano (Muslim, Lumad, at Kristiyano).	5.467	Labis-labis na sumasang-ayon
5 Gumagamit ng mga pagdulog at estratehiya sa pagtatampok ng kalinangan o kultura.	5.533	Labis-labis na sumasang-ayon
Proseso	5.667	Labis-labis na sumasang-ayon
1 Nagkakaisa ang mga guro at mag-aaral sa pagkamit ng mga layunin at tunguhin.	5.567	Labis-labis na sumasang-ayon
2 Naisasabuhay ng mga guro at mag-aaral ang paggalang sa kalinangan o kultura.	5.621	Labis-labis na sumasang-ayon
3 Napapanatili ang maayos na pakikipagtalastasan sa isa't isa.	5.633	Labis-labis na sumasang-ayon
4 Naisusulong ang kapakanan at kaunlaran ng bawat indibidwal.	5.600	Labis-labis na sumasang-ayon
Produkto	5.586	Labis-labis na sumasang-ayon
1 Napauunlad ang sariling pananaw tungo sa pagtanggap at pagpapahalaga sa kaakuhan o identidad.	5.567	Labis-labis na sumasang-ayon
2 Natutugunan ang pangangailangan para mapauswag ang sarili at sariling kalinangan o kultura.	5.700	Labis-labis na sumasang-ayon
3 Napahuhusay ang kakayahang komunikatibo tungo sa pakikitungo at pakikipagtalastasan sa iba na may natatanging kalinangan o kultura.	5.579	Labis-labis na sumasang-ayon
4 Naililinang ang kaalaman, kasanayan, at kaugalian tungo sa pagpapahalaga sa kaakuhan o identidad at kalinangan o kultura.	5.567	Labis-labis na sumasang-ayon
5 Natatamo ang pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kalinangan o kultura.	5.700	Labis-labis na sumasang-ayon
	5.579	Labis-labis na sumasang-ayon

Sa kabuoan, may grand mean na 5.579 na nangangahulugang labis-labis na sumasang-ayon sa dalawampung pahayag hinggil sa konteksto, estratehiya, proseso, at produkto ng bagong kursong Filipino. Ang nakakuha ng pinakamataas na mean na 5.733 o labis-labis na sumasang-ayon ay: Ang WKL 1 ay kumikilala sa pagkakapantay-pantay ng mga mag-aaral na Mulusiyano (Muslim, Lumad, at Kristiyano). Ito ay nasa ilalim ng konteksto. Samantala ang nakakuha ng pinakamababang mean na 5.467 na nangangahulugang labis- labis na sumasang-ayon pa rin ay dalawang pahayag na nasa ilalim ng estratehiya: Nagbibigay ng pantay-pantay na oportunidad sa lahat ng klase o uri ng mag-aaral at Tumutugon sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral na Mulusiyano (Muslim, Lumad, at Kristiyano).

Mapapaunlad pa ang mga ito sapagkat naganap ang unang pagkakataong maituro ang bagong asignatura sa bagong normal o ang tinatawag ng mananaliksik na *bag-ong kinaiya sa pagtuon*.

Narito ang ilang paglalahad ng mga mag-aaral:

Ang kursong WKL 1 ay nagbigay ng malaking kaalaman at danas lalong-lalo na sa pagkakaisa ng mga Mulusiyano. Ito ay nakabigay ng sapat na kaalaman upang malinang at mapahalagahan ang kanya-kanyang kultura at upang maibahagi ito sa iba. Ito ay nagbibigay ideya tungkol sa pagkakaiba ng iba't ibang kultura at kung paano ito makakatulong upang mas makilala ito. Ito ay nagbibigat ng sapat na komunikasyon upang maging mahusay, malinang at mapauswag ang kanya-kanyang kultura. Sa kursong ito, nagkaroon ako ng malawak na kaalaman at mas ninanais kong mapalalim ang aking kaalaman at mas higit na gusto kong kilalanin at mapalinang ang aking sariling kultura. Dahil sa pagbibigay nito ng sapat na kaalaman, nagkaroon ng ideya ang bawat isa na siyang nagiging dahilan ng pagkakaisa.

Dahil sa kursong WKL 1 ay mas naintindihan ko pa ang pagkakaiba ng mga kultura ng bawat tao.

Sa kursong ito mas napalawak ang aking kaalaman tungkol sa kultura ng iba't ibang tribo, ang pagpapahalaga at ang respeto kahit na magkaiba man ang tribo.

Ang kursong WKL 1 ay ang nagsisilbing daan tungo sa pagkakaisa ng bawat indibidwal. At pati na rin sa pagtanggap sa iba't ibang kultura na mayroon tayong mga Pilipino.

Para sa akin, ang kursong WKL 1 ay tungkol sa mga kultura at pagkakaiba nito na kahit magkaiba tayo ng kultura dapat tayo magkaisa at walang diskriminasyon sa pagitan ng dalawang magkaibang kultura.

Nagkaroon ng espasyo sa kurikulum ang dalawang bagong kurso sa Filipino matapos na bawasan ng dalawa ang dating anim na kursong edukasyong

panrelihiyon na mga institusyonal na kurso. May hiwalay na asignaturang Religious Education para sa mga Katoliko, Muslim, at Protestante.

Mapupuna ang mga positibong fdbak ng mga mag-aaral. Mahalagang input ang mga ito tungo sa *matayuyong* o sustenableng pag-unlad ng kurso at ng mga nagtuturo ng kurso.

Mukha ng Dalawang Bagong Kursong Filipino

Ang dalawang bagong kurso na kinukuha ng lahat ng mag-aaral (unang taon at lumipat sa NDMU mula sa ibang kolehiyo/unibersidad) ay WKL 1 o Introduksiyon sa Filipinolohiya (Wika, Kultura, at Lipunan) at WKL 2 o Pananaliksik sa Kulturang Mulusyano (Muslim, Lumad, at Kristiyano) ng/sa SOCCSKSARGEN. Dating Fil 1 at Fil 2 ang mga ito. Nagsimula ito noong Taong Panuruan 2020-2021.

Ang WKL 1 ay ang unang kursong kinukuha ng mga mag-aaral. Ang Introduksiyon sa Filipinolohiya (Wika, Kultura, at Lipunan) ay sistematikong pag-aaral ng Pilipinong kaisipan, kultura at lipunan. Dinidiskurso ng asignaturang ito ang batayang kaisipan, konsepto, at pag-aaral sa wika, kultura, at lipunan na makatutulong sa pagdalumat ng bawat mag-aaral sa kaniyang sariling kaakuhan at kalinangan tungo sa pag-uswag ng kaisipan, paglambo ng kultura, at pagpadayon ng lipunan.

Ito ay nahahati sa apat na bahagi. Una, ang pagtalakay sa Pilipinolohiya ni Dr. Prospero Covar, Pilipinong Sosyolohiya ni Dr. Dennis Erasga, Sikolohiyang Pilipino ni Dr. Virgilio Enriquez, at Pantayong Pananaw ni Dr. Zeus Salazar. Bahagi rin ang pagdikurso sa mga artikulo ukol sa wika, kultura, at lipunan mula sa mga aklat at publikasyon.

Ang sumusunod ay ang rekisitong kailangan sa pagtatapos ng kurso: pagbasa ng mga artikulo, pagsusuri/pagsasagawa ng rebyu, pagdalumat, pananaliksik, pag-uulat, pagsusulit, takdang-aralin, presentasyon ng mga bunga ng pagkatuto, panggitna at panapos na pagsusulit, at ang konseptong papel.

Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: nadidiskurso ang mga batayang kaisipan, konsepto at pag-aaral sa wika, kultura at lipunan, nadadalumat ng bawat mag-aaral ang sariling kaakuhan at kalinangan, nakasusuri ng mga pangunahing akademikong sulatin gamit ang mga batayang teorya, kaisipan, at pag-aaral, nakapagsasagawa ng rebyu (artikulo at aklat) at naiuugnay ang mga kaalaman sa mga konsepto ng makatotohanang pangyayari sa buhay at lipunan, at nakabubuo ng konseptong papel ukol sa wika, kultura, at lipunang Pilipino bilang paghahanda sa pananaliksik sa WKL 2.

Samantala, ang WKL 2 o Pananaliksik sa Kulturang Mulusyano (Muslim, Lumad, at Kristiyano) ng/sa SOCCSKSARGEN ay naglalayong makabuo ng pananaliksik hinggil sa wika, kultura, at lipunan ng Mulusyano (Muslim, Lumad at Kristiyano) sa SOCCSKSARGEN ang mga Maristang mag-aaral. Inaasahan ang paglalapat ng mga batayang kaisipan, konsepto, at pag-aaral sa wika, kultura at lipunan at ang pagdalumat ng bawat mag-aaral sa kaniyang sariling kaakuhan at kalinangan.

Pinakalayunin ng kurso ang pagbuo ng pananaliksik sa kulturang Muslim, Lumad, at Kristiyano ng Rehiyon 12 o SOCCSKSARGEN o South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, at General Santos.

Nahahati sa tatlong kategorya ang pag-aaral ng kurso: 1) Kulturang Mindanao, 2) Kulturang SOCCSKSARGEN at 3) Pagtalakay sa mga maka-Pilipinong pamamaraan sa pananaliksik at pagbuo at presentasyon ng pananaliksik.

Laragway sang Filipino sa Notre Dame of Marbel University

Naitampok sa Seryeng E-Lektura 2021 Pasinayang Lektura ang dalawang bagong asignaturang Filipino ng NDMU. Pasinayang Lektura ito ng Tanggol Wika. Kabilang ang NDMU sa nagpresenta kasama ang University of the Philippines Diliman, De La Salle University-Manila, University of Santo Tomas, Philippine Normal University, Polytechnic University of the Philippines, at Xavier University.

Ang dalawang bagong kurso ay kinukuha ng lahat ng mag-aaral alinsunod sa kanilang kurikulum. Nagsimula ito noong 2020 hanggang sa kasalukuyan.

May BSEd-Filipino at MAEd-Filipino ang NDMU na ikinatatangi nito sa napakaraming unibersidad sa buong bansa. Patuloy nitong ipinamamalas ang katangitanging pagmamahal at pagtataguyod sa Filipino bilang isang disiplina at hindi isang asignatura lamang. Ang Filipino ay may kapuri-puring kakayahan bilang isang larang sa paghubog ng kamalayan, kaakuhan, kalinangan, kahusayan, at katauhan sa pangkalahatan.

Ang parehong programa ay kapuwa PAASCU Accredited Level III.

Laging 100% sa Licensure Examination for Teachers o LET ang mga nagsipagtapos ng BSEd-Filipino. Marami nang nagsipagtapos na guro at tagapangasiwa sa Kagawaran ng Edukasyon at mga pribadong paaralan. Naisabubuhay ang mataas na pagpapahalaga at kamalayan sa wika, kultura, at lipunang Filipino.

Nagwagi sa mga timpalak-pampananaliksik ang ilang mag-aaral gaya sa pambansang timpalak sa pananaliksik sa De La Salle University-Manila, pansangay at panrehiyong konggreso sa pananaliksik ng Kagawaran ng Edukasyon, NDMU Graduate School Research Forum, at NDMU Research Forum-Language Category. Sunod-sunod na taong namayagpag sa NDMU Research Forum-Language Category. Halimbawang pananaliksik ay: Paalpabetong Booklet ng mga Sagisag Kultura ng NDMU, Pagbuo at Pagtataya ng Hiligaynong Modyul sa Matematika, at Pagbuo at Ebalwasyon ng Booklet sa Kartung Editorial, Sipat-suri sa mga Sugilanon sa SOX tungo sa Pagbuo at Pagtasa ng E-Journal ng Antolohiya ng Sugilanong SOX bilang Kagamitang Pampagtuturo, at Pagdalumat sa mga Panitikang Queer ng South Cotabato tungo sa Pagbuo at Balidasyon ng Metapora ng Sibuyas: Mungkahing Padron sa Pagsusuri ng Panitikan.

Katangi-tangi ang dalawang masteradong tesis na nagkamit ng markang 1.0 sa pinal na depensa, ang F/Pilipinolohiya ng mga Tanghal-Tula ng Rehiyon 12 tungo sa Pagbuo ng Mungkahing Materyal sa Pagmugna, Pagtatanghal, at Pagtuturo ng Tanghal-Tula, at Tuklas-Suri sa mga Oral na Panitikang Hiligaynon-Isulan tungo sa Pagbuo at Pagtatasa ng Hiligay-Known: Pantulong na Kagamitang Pampanitikang Hiligaynon-Isulan. Nagkampeon din ang naunang pananaliksik sa isinagawang Timpalak sa Pananaliksik ng DLSU-Manila noong Hunyo 2021.

Isa naman sa pinakamahasag na disertasyon ng Pambansang Samahan sa Linggwistika at Literaturang Filipino sa isinagawa nitong Gawad Saliksik 2023 ang USWAG Kalinangan tungo sa Pagbuo ng Programa para sa mga Mulusiyano ng Pamantasang Notre Dame. Ito ay disertasyon ng mananaliksik.

Laging nagsasagawa ng seminar-worksyap ang mga guro sa Filipino para sa higit na pagkatuto ng bagong kaalaman at kasanayan. Ang sumusunod ang isinagawang seminar-worksyap ng mga guro sa Filipino: Sining Pantanghalan bilang Lunsaran sa Pagtuturo ng Wika at Panitikan (2014), Pagtuturo ng/sa Filipino Salig sa K-12 Kurikulum (2015), Panrehiyong Seminar sa Pamahayagang Pangkampus (2019), at Dunong, Danas, Dalumat: Panrehiyong Seminar-Worksyap sa Filipino (2020-2025). Ang D3 ay umabot ng bersiyon 10 na nakapagtipon-tipon ng mga guro, mag-aaral, eskolar, at mananaliksik sa Filipino sa loob nang 5 taon, mapa-online o face-to-face.

Lalong malilinig ang kakayahan at kasanayan sa wika, malikhaing pagsulat, pamamahayag, pagsasalin, talumpati, pedagohiya sa pagtuturo, pananaliksik at iba pa dahil sa mga asignaturang kukunin. Ang sumusunod ay ang halimbawang kurso: EdLit 208: Panitikan ng Rehiyon, EdLang 105: Barayti at Baryasyon ng Wika, EdLang 101: Introduksiyon sa Pag-aaral ng Wika, EdRes 101: Pananaliksik-Wika at Panitikan, at EdLang 106: Natatanging Diskurso sa Wika at Panitikan.

Naihahanda ang mga mag-aaral sa mas malaki at mapaghamong gawain at gampanin. Sila mismo ang naghahanda para sa mga seminar-worksyap. Sila rin ang nagsasagawa at naghahanda para sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika tuwing Agosto. Isang buwan ang selebrasyon. Tuwing Miyerkoles nagdadamit ng mga Filipiniana, Barong, katutubo at etnikong kasuotan ang mga administrador, guro, at mag-aaral. Maraming timpalak ang isinasagawa tulad ng Binalaybay, Spoken Word, Daglian at Handang Talumpati, Pagsulat ng Sanaysay at Tula, Talaisipan, at iba pa.

Tuwing Buwan ng Wika, nasa wikang Filipino ang mga liham ng mga administrador, guro, at mag-aaral, ang anunsyo sa Green University Policy, at angelus.

Dagdag pa, tuwing University Week at Academic Week, isinasagawa ang timpalak gaya ng talumpati, pagsulat ng sanaysay, binalaybay, radio broadcasting, isahang awit at duet na OPM, koro na OPM, sabayang pagbigkas, at spoken word poetry. Gayundin, ang mga timpalak na ito ay nagbibigay-kulay sa selebrasyon ng College Week ng apat

na kolehiyo: Arts and Sciences, Business Administration, Education, at Engineering, Architecture and Computing.

Patuloy sa pagsisikap at pagpapahusay ang mga guro sa Filipino sa pag-aaral ng masterado at doktorado para sa personal at propesyonal na pag-unlad, pakikilahok, pagsasagawa at pagbabahagi ng kaalaman at kahusayan sa mga seminar at LEAD session nang makapagbigay ng naaangkop, napapanahon, at de-kalidad na edukasyon sa mga nagpapakadalubhasa. Halimbawa rin nito ang Pagtukî: Seryeng E-Lektura ng mga Maristang Guro ng/sa Filipino bilang pagdiriwang sa Buwan ng Wika 2020.

Sa madaling sabi, institusyonal, instruksiyonal, at organisasyonal man, may puwang o espasyo ang Filipino sa NDMU.

Tungo sa Marista at Makabayang Edukasyon

Maristang Edukasyon

Ang Notre Dame of Marbel University ay pinamamahalaan ng Marist Brothers o Fratres Maristae a Scholis. Ang Unibersidad ay may programang College of Law, doktorado, masterado, andergrad, at integrated basic education department (kinder-senior high school).

Ang bisyon-misyon nito ay nakapaloob sa tatlong salita: *Kaugalian, Kahusayan, Kalinangan*. Gampanin nito ang paghulma ng karakter sa pamamagitan ng de-kalidad na Kristiyanong edukasyon sa kabataan, paglinang ng kahusayan sa pamamagitan ng pagtaguyod sa mga simulain ng de-kalidad na edukasyon at paglikha ng bagong kaalaman tungo sa pag-unlad ng sangkatauhan at pag-asenso ng lipunan, at paggalang ng kultura sa pamamagitan ng pagkintal ng mga simulain ng pagkakaisa ng mga kultura, pagtuturo ng pagpapahalaga at pagpapanatili ng mga Pilipinong pamanang pangkultura, at pagsulong ng tradisyong Marista kung saan ang mga mag-aaral ay progresibong ipinapamulat sa habambuhay na hamon tungo sa pagkakaisa ng pananampalataya, kultura, at buhay.

Isa rin sa mga halagahin nito ang *culture sensitivity* o ang pagpapahalaga sa kultura. Ang kultura ay kailangang tanggapin bilang biyaya sa bawat isa, ekspresyon ng kaniyang dignidad, kalayaan at pagkamalikhain, at patotoo ng kaniyang natatanging bahagi/lunan sa kasaysayan ng sangkatauhan o ng kaniyang pagkatao (NDMU Student Manual, 2024).

Ang *culture sensitivity* ay nangangahulugang pagiging bukas at magalang sa iba't ibang kultura ng mga tao. Isinusulong nito ang diyalogo ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Sa indibidwal na antas, ito ay pakikipagtalastasan ng dalawang indibidwal na may iba-ibang pananaw, halagahin at tradisyon upang matuto sa isa't isa, lumago at magbago.

Bilang halagahin, ito ay gumagalang sa Mulusiyano (tri-people) ng Mindanao, nagsasagawa ng mga diyalogong panrelihiyon, at nagtataguyod ng adbokasiya sa mga usapin bilang resulta ng umuusbong na kultura ng global na daigdig.

Ang dating pangulo at ang administrasyon ng NDMU ay lubos na sumusuporta sa pagkakaroon ng dalawang bagong asignatura sa Filipino. Banggit pa ni dating Pangulong Br. Wilfredo E. Lubrico, FMS,

...when the CHED was saying that we are going to face out the Filipino, I told the administrators that we have to offer two subjects because we would like to really stand to our vision-mission being a Filipino and it is a kind of mission not only to educate people in terms of other concerns, Mathematics, Science but also culturally, we, all the people here in South Cotabato, the IPs to promote their own culture because we cannot get rid of them and they are always part of South Cotabato. So, that is why I like your Filipino subjects that you offered. It is very embracing, it is not all grammar, and it's not all, something that goes beyond grammar...

Dagdag pa niya,

What are we here for kung kahit language and culture natin hindi mapag-aaralan?

Pumanaw man si Brother Lubrico, nagpapatuloy ang pag-aalok at pagtuturo ng Filipino sa NDMU. Anoman at kahit sinoman ang umuupo at naglilingkod, kung tunay na nagmamalaskit, tiyak na maisasabuhay ang bisyon-misyon ng pamantasan. Ang sigla, sigasig, saya, at suporta ng administrasyon ay napakahalaga sa pag-uswag ng Filipino sa NDMU.

Makabayang Edukasyon

Sa aklat na Mula Tore Patungong Palengke: Neoliberal Education in the Philippines nina Lumbera et al. (2007),

Tungkulin ng lahat ng progresibong guro at mag-aaral ang pagpapalaganap ng Makabayan, Siyentipiko at Makamasang Edukasyon sa loob at labas ng mga pormal na institusyong pang-edukasyon. Sa ganitong paraan ay malilinang at maipapalaganap ang isang edukasyon na nagtataguyod ng kapakanan ng bansa, nagpapayaman ng diwang mapagtanong at mapanlikha at umuugat sa buhay at pakikibaka ng nakararami. Isa itong mabisang sandata laban sa rumaragasang neoliberal na opensiba sa edukasyon at may napakahalagang papel sa pagkakamit ng tunay, ganap at malalimang pagbabago (xviii).

May gahum ang edukasyon sa pagpapalaya ng kasipan, pag-uswag ng kultura at pagpadayon ng lipunan. Mahalaga ang tungkulin nito sa pagpapataas ng kaalaman at pagpapahalaga sa sariling kultura at ng kultura ng kapuwa.

Mainam na aksiyonan at tutukan ang pagpanday sa pagkamakabayan ng kabataan sa bansa (Saguinsin, 2019). Kaya naman, sa kanilang pamantasan sa Bulacan State University, umakasyon sila sa pamamagitan ng Departamento ng Araling Pilipino (DAP) sa pagbalangkas agad ng tatlong alternatibong asignaturang Filipino: Panitikan at Lipunan, Pagsasalang Wika, at Araling Pilipino.

Ang dalawang bagong kurso sa Filipino sa NDMU ay tiyak na humihikayat at humahamon sa bawat Maristang mag-aaral na madalumat ang sariling kaakuhan at kalinangan, maisulong ang paggalang at pagpapahalaga sa kultura at kultural na pagkakaiba-iba, magbigay-opportunidad na lalong matuklasan ang mayamang pinagugatan/pinagmulan.

Ang mga usaping pangwika, pangkultura, at panlipunang Pilipino ay dinadalumat sa dalawang bagong kurso. Layunin nitong magkaroon ng malawak na kamalayan at karanasang pangkultura ang mga mag-aaral upang lalong mabigyang-galang at dangal ang sariling kultura at ng kultura ng kapuwa at mapagpalaya ang kaisipan sa mga usaping panlipunan.

May malaking papel sa pagpapanatili at pagpapayabong ng Filipino sa pamantasan ang mga progresibong guro at mag-aaral ng NDMU, hindi lang ang mga guro at nagmamedyor sa Filipino kundi ang lahat ng kabahagi ng akademikong komunidad.

Kongklusyon

May espasyo ang Filipino sa kurikulum sa kolehiyo sa Notre Dame of Marbel University. Ang WKL 1 at WKL 2 ay tumutugon sa Marista at makabayang edukasyon. Ang dalawang bagong kurso sa Filipino ay daan sa pagdalumat ng kaakuhan, pagsulong ng kultura at kultural na pagkakaiba-iba, at pagtuklas ng mayaman at makulay na wika, kultura, at lipunang SOCCSKSARGEN.

Totoong progresibo ang NDMU at ang mga kasapi ng akademikong komunidad sa pagtataguyod ng wika at kulturang Filipino sa pamantasan.

Rekomendasyon

Panatilihin at pagyabungin ang dalawang bagong kurso sa Filipino sa pamamagitan ng pagpapaigting ng pagtuturo, pagrerebisa sa mga silabus kung kinakailangan, patuloy na paghahanda, pagbabago, at pagtatasa sa mga ito, at pagtatampok ng mga makabuluhang pananaliksik at malikhaing akda kaugnay ng kulturang Mulusiyano (Muslim, Luma, Kristiyano) ng/sa SOCCSKSARGEN.

Compliance with Ethical Standards

Ang pagsipat at pagsuri ay isinagawa sa pamamagitan ng maraming pinaghanguan ng datos. Ang mga datos ay ginamit alinsunod sa pakay ng pananaliksik. Ang bukas na pagtanggap at pagtugon sa mga tanong ng mga kalahok ay lubos na

iginagalang ng mananaliksik. Malaya silang lumahok at umayaw sa paanyaya kung kinailangan. Tiniyak na kumpidensiyal at di-tukoy ang identidad ng mga kalahok.

Pasasalamat

Pinasasalamatan ng mananaliksik ang nakapanayam na pangulo, ang kolektibong danas ng mga naghanda sa pakikibaka at pagtuturo ng dalawang bagong kurso, ang mga lumahok na mag-aaral sa sarbey, ang Departamento ng mga Wika, at ang Research and Publication Center.

REFERENCES

- Badie, Jun Y. (2021). Uswag Kalinangang Mulusiyano tungo sa Pagbuo ng Mungkahing Programa para sa mga Mulusiyano sa Pamantasang Notre Dame. De La Salle University. Disertasyon.
- De Vera III, J. Prospero E. CHED on the Supreme Court Decision on the removal of Filipino from the New General Education Curriculum. Commission on Higher Education. <https://ched.gov.ph/blog/2018/11/13/ched-on-the-supreme-court-decision-on-the-removal-of-filipino-from-the-new-general-education-curriculum/>. November 13, 2018
- Erasga, Dennis S. (2015). Pakiramdamam: Isang Tatak Filipinong Lapit sa Pagdadalumat sa Sosyolohiya (A Filipino Brand of Reflective Inquiry in Sociology). Humanities Diliman. January-June 2015, 12:1, 78-105. Nakalimbag.
- Lubrico, Br. Wilfredo. Pangulo ng Notre Dame of Marbel University. Personal na Panayam. 25 Hunyo 2020.
- Lumbera, Bienvenido, Guillermo, Ramon, at Alamon, Arnold. (2007). Mula Tore Patungong Palengke: Neoliberal Education In the Philippines. Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy (CONTENTD) Alliance of Concerned Teachers (ACT). IBON Philippines.
- NDMU Student Manual. (2024). Notre Dame of Marbel University.
- Pag-alis sa Filipino, panitikan sa kolehiyo muling iaapela. ABS-CBN News. <https://news.abs-cbn.com/news/05/27/19/pag-alis-sa-filipino-panitikan-sa-kolehiyo-muling-iaapela>. May 27 2019 01:10 PM | Updated as of May 27 2019 01:19 PM
- Saguinsin, Israel. Araling Pilipino Bilang General Education Subject ng Bulacan State University: Panimulang Makabayang Pagsusuri. Kawing 3.2 (Disyembre 2019): 50-69
- San Juan, David Michael M. A LUTA CONTINUA ! Ang Kasalukuyang Pakikibaka Para sa Pagkakaroon ng Asignaturang Filipino sa Kolehiyo. (2013). Diliman Review / Volume 60, 1-4. Nailimbag.
- San Juan, David Michael M. What Tanggol Wika Wants. <https://www.researchgate.net/publication/323285479>. February 2018
- Stufflebeam, D. (2003). The CIPP model of evaluation. In T. Kellaghan, D. Stufflebeam & L. Wingate (Eds.), Springer international handbooks of education: International handbook of educational evaluation

Quejada, Butch M. Ang House Bill 223! Pang-masa. <https://www.philstar.com/pang-masa/punto-mo/2019/08/08/1941517/ang-house-bill-223>. August 8, 2019 - 12:00am
Tanggol Wika. www.Facebook.com.